

A PREVALÊNCIA DA OSTEOPOROSE EM MULHERES PÓS-MENOPAUSA: DIAGNÓSTICO E MÉTODOS DE PREVENÇÃO

¹Adriana GIOVANINI

²Amanda Nicolau TRINCA

³Beatriz Cunha de SOUZA

⁴Karen Eduarda Faria PEREZ

⁵Vitória Neves VIEIRA

⁶William Perpétuo VENÂNCIO

Recebido: fevereiro 2025

Revisado e aceito: maio 2025

DOI: [10.5281/zenodo.15379671](https://doi.org/10.5281/zenodo.15379671)

RESUMO

A osteoporose é uma doença óssea de impacto mundial, caracterizada pela redução da densidade óssea e pela degradação da microarquitetura do tecido ósseo, causando fragilidade óssea e aumento no risco de fraturas. Trata-se de uma enfermidade discreta que acomete, principalmente, mulheres na pós-menopausa e os indivíduos idosos. O sexo feminino apresenta maior vulnerabilidade devido à acentuada perda óssea durante a perimenopausa, associada à deficiência de estrogênio. A identificação dos grupos de risco, a prevenção da doença e o diagnóstico precoce exercem um impacto significativo na qualidade de vida e na redução da mortalidade, uma vez que as fraturas osteoporóticas estão relacionadas aos altos índices de internações e custos socioeconômicos significativos. O tratamento mais utilizado atualmente é de natureza farmacológica, incluindo o uso de bisfosfonatos, calcitonina, estrogênio, moduladores seletivos de receptores de estrogênio, além da prática de atividade física e da suplementação com vitamina D. Dessa forma, o diagnóstico precoce e preciso é essencial para a saúde pública. Este estudo tem como objetivo analisar as estratégias preventivas, os métodos de diagnóstico precoce e os principais fatores relacionados ao tratamento da osteoporose em mulheres pós-menopausa. A

¹ Graduanda em Biomedicina pelo Centro Universitário de Rio Preto – UNIRP.

² Graduanda em Biomedicina pelo Centro Universitário de Rio Preto – UNIRP.

³ Graduanda em Biomedicina pelo Centro Universitário de Rio Preto – UNIRP.

⁴ Graduanda em Biomedicina pelo Centro Universitário de Rio Preto – UNIRP.

⁵ Graduanda em Biomedicina pelo Centro Universitário de Rio Preto – UNIRP.

⁶ Docente em Biomedicina pelo Centro Universitário de Rio Preto – UNIRP.

pesquisa foi desenvolvida por meio de uma revisão sistemática de literatura, com consulta a artigos científicos e livros-texto, utilizando as bases de dados PubMed, SciELO, MEDLINE e Sci-Hub.

Palavras chaves: Diagnóstico. Estrogênio. Mulheres. Osteoporose. Pós-menopausa.

THE PREVALENCE OF OSTEOPOROSIS IN POSTMENOPAUSAL WOMEN: DIAGNOSIS AND PREVENTION METHODS

ABSTRACT

Osteoporosis is a bone disease with a worldwide impact, characterized by reduced bone density and degradation of the microarchitecture of bone tissue, causing bone fragility and an increased risk of fractures. It is a discreet disease that mainly affects postmenopausal women and the elderly. Women are more vulnerable due to the marked bone loss during perimenopause, associated with estrogen deficiency. Identifying risk groups, preventing the disease and diagnosing it early have a significant impact on quality of life and reducing mortality, since osteoporotic fractures are associated with high rates of hospitalization and significant socioeconomic costs. The most used treatment currently is pharmacological, including the use of bisphosphonates, calcitonin, estrogen, selective estrogen receptor modulators, in addition to physical activity and vitamin D supplementation. Therefore, early and accurate diagnosis is essential for public health. This study aims to analyze preventive strategies; early diagnosis methods and the main factors related to the treatment of osteoporosis in postmenopausal women. The research was developed through a systematic literature review, with consultation of scientific articles and textbooks, using the PubMed, SciELO, MEDLINE and Sci-Hub databases.

Keywords: Diagnosis. Estrogen. Women. Osteoporosis. Post-menopause.

1 INTRODUÇÃO

A osteoporose é uma patologia osteometabólica caracterizada pela perda

progressiva de massa óssea, em conjunto com as modificações da microarquitetura dos ossos. É considerada a principal causa de

fraturas na população acima de 50 anos, afetando especialmente mulheres no período pós-menopausa, devido à diminuição do pico de massa óssea e às mudanças hormonais recorrentes da menopausa.¹

Durante essa fase, observa-se um aumento de até cinco vezes na incidência de fraturas osteoporóticas e microfraturas ocultas, em razão da queda nos níveis de estrogênio.⁵ Esse hormônio desempenha um papel fundamental na inibição da reabsorção óssea e na regulação da remodelação óssea, sendo, por isso, alvo da terapia de reposição hormonal (TRH). Estudos recentes demonstram a eficácia da TRH na prevenção de fraturas, contribuindo significativamente para a saúde óssea feminina.^{4,7}

O esqueleto humano adulto é composto por dois tipos principais de ossos: os corticais (compactos) e os trabeculares (esponjosos), que passam continuamente por um processo de renovação denominado remodelação óssea. Essa renovação é essencial para a manutenção da integridade e da funcionalidade do tecido ósseo.⁶ Tal processo depende da ação coordenada dos osteoclastos e osteoblastos: os primeiros, derivados de precursores hematopoiéticos da linhagem dos monócitos-macrófagos, são responsáveis pela reabsorção do osso mineralizado através da acidificação e da digestão proteolítica, enquanto os osteoblastos, originários de células medulares

totipotentes, atuam na formação e mineralização da matriz óssea.^{2, 6}

Em virtude do aumento da expectativa de vida, a osteoporose tornou-se um problema de saúde pública global. Apesar de sua elevada prevalência e impacto socioeconômico, a doença ainda é negligenciada pelos sistemas de saúde, apresentando baixa visibilidade e poucas ações preventivas efetivas.¹ Muitas vezes, é subdiagnosticada e tratada de forma inadequada, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a reconhecê-la como um desafio para a saúde pública.²

A ausência de sinais clínicos (sintomas) específicos torna a osteoporose uma enfermidade silenciosa, sendo geralmente identificada somente após o evento da primeira fratura. Por esse motivo, exames como a densitometria óssea são fundamentais para a diminuição da morbidade e para a melhoria da qualidade de vida das pacientes.⁴

2 OBJETIVO

O presente trabalho tem como objetivo analisar os aspectos fundamentais da osteoporose em mulheres pós-menopausa, destacando a importância da prevenção, do diagnóstico precoce e do tratamento adequado.

O estudo visa identificar os principais fatores de risco e as estratégias eficazes de prevenção, diferenciando as abordagens farmacológicas e não farmacológicas no manejo da osteoporose.

3 METODOLOGIA

Este estudo consiste em uma revisão de literatura de natureza qualitativa, com o intuito de selecionar e avaliar de forma crítica produções científicas relevantes sobre a osteoporose em mulheres na pós-menopausa. As pesquisas foram realizadas em publicações disponíveis nos idiomas português e inglês, abrangendo artigos científicos especializados e livros-texto. As fontes de pesquisa incluíram as bases de dados SciELO, PubMed, MEDLINE e Sci-Hub.

Os critérios de seleção priorizaram os temas de prevenção e diagnóstico da osteoporose, garantindo a relevância e a atualidade das informações utilizadas na construção e desenvolvimento deste trabalho.

4 DESENVOLVIMENTO

De acordo com os dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 15 milhões de brasileiros são afetados pela osteoporose. Globalmente, segundo a

International Osteoporosis Foundation (IOF), a doença acomete mais de 500 milhões, sendo estimado que aproximadamente 30% das mulheres na Europa e nos Estados Unidos sejam diagnosticadas com essa condição.¹⁵ A IOF recomenda para todas as pessoas, independentemente da idade, adotem hábitos saudáveis para preservar a saúde óssea e prevenção da osteoporose.¹⁰

Considerada uma das principais causas de dor crônica, incapacidade funcional e perda de autonomia em idosos e mulheres na pós-menopausa, a osteoporose é frequentemente chamada de “doença silenciosa”. Isso ocorre porque, na maioria dos casos, a perda de massa óssea avança sem sintomas evidentes, até que ocorra a primeira fratura. Ainda que fatores genéticos exerçam papel importante na densidade óssea, há diversas medidas que podem ser adotadas para reduzir o risco de desenvolver a doença.¹⁰

A osteoporose é considerada um sério problema de saúde pública. No Brasil, o estudo epidemiológico BRAZOS (Brazilian Osteoporosis Study), que avaliou 2.420 indivíduos com mais de 40 anos, identificou prevalência de osteoporose em 15,1% das mulheres e 12,8% dos homens. Os participantes foram selecionados de diversas regiões do país e apresentaram fraturas em diferentes locais do corpo: antebraço distal (30%), quadril (12%), úmero (8%), costelas (6%) e coluna (4%).¹³

Outro levantamento realizado em São Paulo, em indivíduos com mais de 65 anos, mostrou a incidência de fraturas vertebrais morfométricas em 17,1% das mulheres e 13,2% dos homens, sendo que 7,6% e 5,4%, respectivamente, foram consideradas fraturas graves.

A osteoporose pode ser classificada em dois tipos principais: primária e secundária. A forma primária é a mais comum e está relacionada ao envelhecimento e à menopausa, sem associação com outras doenças. Já a forma secundária está vinculada a condições clínicas que afetam o metabolismo ósseo, representando cerca de 30% dos casos em mulheres pós-menopausa, 40% a 50% em mulheres na pré-menopausa e até 55% nos homens diagnosticados com osteoporose.^{17,12}

Devido à alta frequência de causas secundárias, muitas vezes subclínicas, recomenda-se que todos os pacientes realizem uma avaliação laboratorial completa antes do início de qualquer tratamento. Essa avaliação deve incluir hemograma, dosagem de 25(OH) vitamina D, cálcio, fósforo, fosfatase alcalina, função tireoidiana e calciúria de 24 horas. Também são indicados exames de imagem, como radiografias da coluna torácica e lombar e densitometria óssea da coluna lombar e do fêmur proximal.¹¹

Em paciente com suspeita de causas secundárias ou com doenças associadas,

devem ser realizados exames específicos, como em casos de doenças gastrointestinais, doenças endocrinológicas, reumatológicas, doenças pulmonares e outras.⁹ Uma condição secundária que tem despertado atenção nos últimos anos é a doença cardiovascular aterosclerótica. Estudos indicam que mulheres com osteoporose apresentam maior incidência de aterosclerose em comparação àquelas sem osteoporose ou com osteopenia.^{19,11}

Estudos descrevem uma associação negativa e relevante entre as lesões coronarianas e calcificações vasculares com a redução dos níveis de cálcio e redução de massa óssea. Em alguns casos, essa relação também envolve fraturas osteoporóticas. Existe a hipótese de que essas enfermidades possuam mecanismos fisiopatológicos e fatores de risco em comum.¹¹

Dentre os fatores de risco relacionados à osteoporose e as fraturas que ocorrem na pós-menopausa, alguns fatores são passíveis de reversão. Por isso, a avaliação clínica e o histórico de cada paciente são essenciais para identificar elementos que contribuem para a perda de massa óssea e que, conseqüentemente, podem ser controlados ou eliminados.⁵

Contudo, os fatores mais importantes relacionados são: idade avançada, sexo feminino, etnia branca ou oriental, baixa DMO de colo do fêmur, baixo índice corporal, história prévia pessoal e familiar de fraturas, Uso

prolongado de glicocorticoides (≥ 5 mg/dia de prednisona por mais de três meses), tabagismo, ingestão abusiva de bebidas alcoólicas (3 unidades ou mais ao dia), ingestão insuficiente cálcio e inatividade física.¹⁰

Quadro 1 – Classificação dos níveis de risco para fraturas osteoporóticas em mulheres pós-menopausa.

RISCO	FATORES
Baixo	Pacientes sem diagnóstico de osteoporose, sem fraturas prévias e sem histórico familiar.
Moderado	Presença de osteopenia, fraturas prévias e histórico familiar.
Alto	Fratura no último ano ou múltiplas fraturas. Fratura durante o tratamento, risco de queda aumentada.

Fonte: Camacho,2020¹⁷; Carvalho,2022¹²; Kanis,2019⁸.

Prevalência de Osteoporose e Quedas em Mulheres na Pós-menopausa

Fonte: autores.

De acordo com o gráfico, estudos demonstram que a prevalência de osteoporose na coluna lombar entre mulheres pós-menopáusicas varia de 15,8% a 54,5% a partir dos 50 anos de idade, aumentando progressivamente com o avanço etário. Também foi observada uma prevalência de quedas em aproximadamente 51,1% dessas mulheres diagnosticadas com osteoporose.

4.1 Mecanismo de remodelação óssea

Os ossos são considerados tecidos dinâmicos que passam constantemente por um processo de renovação conhecido como remodelação óssea. O processo de remodelação óssea é conduzido por meio da ativação de duas células principais que compõem os ossos (tecido ósseo) que são os osteoclastos e os osteoblastos. Os osteoclastos, originados de precursores hematopoiéticos da linha dos monócitos, são células responsáveis pela etapa de reabsorção óssea, realizando a desmineralização e degradação da matriz óssea através da acidificação e da digestão proteolítica.^{6,9}

Os osteoblastos, provenientes das células osteoprogenitoras, são responsáveis pela produção da matriz óssea, desempenhando um papel crucial no crescimento ósseo e na reparação de fraturas, ou seja, são células mesenquimatosas com

capacidade de se diferenciar e proliferar em células formadoras de tecido ósseo (osteoblastos). Como citado anteriormente, essas células são responsáveis pela formação da matriz orgânica do tecido ósseo, sendo composta por colágeno tipo I, glicoproteínas e proteoglicanos. Além disso, os osteoblastos atuam na produção de proteínas não colágenas, como a osteonectina e osteocalcina, que estão relacionadas à mineralização dos ossos. Mais especificamente, a osteonectina é uma proteína responsável por facilitar a deposição de cálcio, enquanto a osteocalcina é a proteína responsável por estimular a atividade do osteoblasto, controlando, desse modo, a mineralização.⁹

Esse equilíbrio entre reabsorção e formação óssea é crucial para manter a saúde esquelética. Quando esse processo é interrompido ou desequilibrado, como ocorre na pós-menopausa devido à queda dos níveis de estrogênio, a reabsorção passa a superar a formação, levando à perda progressiva de massa óssea (condição que caracteriza a osteoporose).¹⁴

4.2 Métodos de prevenção

A International Osteoporosis Foundation (IOF) recomenda algumas ações ao longo da vida para prevenir a osteoporose

na velhice, iniciando com uma dieta adequada e saudável durante toda a vida, pois as primeiras décadas do paciente definirão o desenvolvimento ou não da osteoporose.⁸ Uma dieta nutritiva e equilibrada que inclua cálcio, proteína, vitamina D, vitamina B12, entre outras vitaminas e nutrientes importantes é indispensável para manter a referência de vida.

A ingestão de vitamina D, especificamente, exerce papel fundamental na absorção do cálcio e na regulação da remodelação óssea, além de promover benefícios esqueléticos e extraesqueléticos. A conservação dos níveis séricos de vitamina D previne a perda de massa óssea, e em casos de pacientes que já possuem a osteoporose evita a ocorrência de fraturas.³

A prática de atividades, principalmente exercícios físicos resistidos e supervisionados, é de extrema importância pois resultam no fortalecimento dos músculos, é igualmente essencial. Esses exercícios fortalecem a musculatura, melhoram o equilíbrio e ajudam a distribuir corretamente o peso corporal, reduzindo a sobrecarga nos ossos.⁴ Evidências científicas demonstram que atividades físicas de alta intensidade, associadas ao uso de medicamentos antirreabsortivos e à suplementação, resultam em ganhos significativos na saúde óssea.^{2,3} Dessa forma, foi comprovado que a prática de atividades físicas melhora a qualidade de vida

e reduz o risco de queda. Apesar de não existir evidências relatadas sobre a redução de fraturas, acredita-se que conseqüentemente com os outros benefícios isso ocorra secundariamente.⁵

A ingestão de cálcio é indispensável para a saúde, não apenas para a formação e manutenção dos ossos, mas também para diversas funções fisiológicas. Cerca de 99% do cálcio do organismo está presente nos ossos e dentes, mas esse mineral também é essencial para a contração muscular, a coagulação sanguínea e a transmissão de impulsos nervosos.^{3,10}

A presença de níveis baixos de cálcio na corrente sanguínea indica uma condição conhecida como hipocalcemia, sendo responsável por ocasionar diversas situações no organismo humano, como a elevação da permeabilidade dos íons de sódio pelos neurônios gerando a hiperexcitação nervosa, caracterizada pelo aumento da contração muscular. No entanto, a presença de níveis elevados de cálcio na corrente sanguínea é uma condição conhecida como hipercalcemia, provocando condições divergentes, sendo a diminuição do mecanismo do sistema nervoso, constipação intestinal e redução do apetite.^{1,20}

Caso a ingestão mínima de cálcio não seja atingida, é necessário realizar a suplementação de acordo com a recomendação da ingestão de cálcio do indivíduo, que varia ao longo da vida. De modo

geral, é indicado que o paciente faça a ingestão de, aproximadamente, uma dose de 1.000 mg e 1.200 mg ao dia, conforme a faixa etária e as condições clínicas do paciente. Em situações específicas, como gestação, lactação ou síndromes de má absorção intestinal, pode ser necessária uma dose ainda maior.^{18,14}

A ingestão de vitamina D é essencial para a formação e preservação da massa.³ A principal fonte é a exposição à radiação ultravioleta B (UVB), responsável por 80% a 90% da produção da vitamina, sendo que a dieta contribui com apenas 10% a 20%, a ingestão diária recomendada é de 800 UI a 1.000 UI ao dia, caso seja necessário a realização de reposição, a indicação refere-se a 7.000 UI de colecalciferol semanalmente para todos os pacientes.^{14,20}

Exceto para idosos com mais de 60 anos de idade, onde a recomendação é de 14.000 UI semanalmente, pois os indivíduos com uma faixa etária mais avançada necessitam de até mais que o dobro da dose diária de um indivíduo mais jovem. Contudo, deve-se observar que a hipovitaminose D pode ser justificada pela dieta pobre em alimentos que são fontes em vitamina D ou diminuição da disponibilidade e devido à baixa exposição aos raios UVB.^{3,14}

Ocasionalmente, os pacientes que possuem níveis séricos de 25-hidroxivitamina D abaixo de 20 ng/mL, para estabilizar os

níveis séricos a mais de 30 ng/mL, podem utilizar doses maiores do que 14.000 UI, de acordo com a recomendação médica para o caso. A suplementação adequada, associada à ingestão de cálcio, reduz significativamente o risco de fraturas não vertebrais em grupos com maior propensão a quedas.

Além da dieta e do exercício físico, evitar o tabagismo e o consumo de álcool, pois essas ações causam alterações em diversos mecanismos, como as alterações hormonais, reduzindo os níveis de estrogênio e interferindo a síntese dele. Além disso, ambos inibem a atividade dos osteoblastos, ocasionando uma diminuição da formação de massa óssea e também são responsáveis por aumentar a atividade dos osteoclastos, resultando em uma perda óssea acelerada.^{10,17}

Outras alterações do metabolismo que o álcool e o tabagismo causam são: deficiências nutricionais; interferência na absorção de cálcio e vitamina D e a modificação do metabolismo dos hormônios, comprometendo a mineralização óssea. Ademais, é importante pontuar que o tabagismo aumenta os níveis de citocinas inflamatórias no organismo, sendo que esse efeito inflamatório acaba colaborando para a degradação óssea.⁸

Por outro lado, O consumo excessivo de álcool também afeta a secreção do paratormônio (PTH), promovendo reabsorção

óssea, além de reduzir os níveis de calcitonina, hormônio que inibe a ação dos osteoclastos. Esse desequilíbrio pode ainda prejudicar a função hepática, afetando o metabolismo hormonal e lipídico, além de contribuir para a resistência à insulina, o que impacta negativamente a saúde óssea e geral.⁴

Por fim, é possível afirmar que o consumo elevado de álcool causa um desequilíbrio em relação ao metabolismo da glicose, contribuindo para que o organismo do paciente desenvolva uma resistência à insulina (sensibilidade à insulina), além de provocar alteração na função hepática, fator que causa um desequilíbrio na produção hormonal e na metabolização de lipídios, influenciando ainda os níveis de hormônios sexuais.¹⁶

4.3 Diagnóstico

A osteoporose é um problema de saúde frequentemente negligenciado pelo sistema de saúde, resultando em diagnósticos e tratamentos inadequados, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a considerar a osteoporose como um desafio prioritário para a saúde pública. A ausência de sintomas clínicos evidentes até a ocorrência da primeira fratura dificulta sua detecção precoce, tornando fundamental o conhecimento dos métodos diagnósticos e preventivos.⁴

O exame mais utilizado e confiável para o diagnóstico da osteoporose é a densitometria óssea, também chamada de absorciometria por dupla emissão de raios X (DEXA). Trata-se de um exame de imagem que mede a densidade mineral óssea (DMO), utilizando baixas doses de radiação. Ele é amplamente empregado por sua precisão, segurança, caráter não invasivo e reprodutibilidade dos resultados.⁶

Além disso, é importante pontuar que essa técnica é a mais empregada atualmente e faz a utilização de baixas taxas de radiação. No ano de 1994, a Organização Mundial da Saúde (OMS), sugeriu uma classificação da osteoporose. De acordo com esta categoria, as mulheres podem ser diagnosticadas como portadoras de osteoporose contanto que apresentem uma densidade mineral óssea menor que 2,5 desvios-padrões em comparação a um adulto jovem. É importante pontuar que esse diagnóstico é concluído independente da ocorrência de fraturas. Quando a densidade mineral óssea (DMO) está entre -1 e -2,5 desvios-padrões, é identificada como osteopenia, com isso, as mulheres que apresentam essa condição possuem alto risco de desenvolver fraturas.

Atualmente, não existem métodos que avaliem designadamente a qualidade da saúde óssea.⁶

Para complementar o diagnóstico, apesar de possuírem pouco proveito clínico,

existem estudos explorando o uso de marcadores bioquímicos de remodelação óssea, que podem auxiliar no monitoramento terapêutico e na detecção precoce da doença. Alterações hormonais, comuns no período pós-menopausal, como a redução do estrogênio e o aumento de citocinas inflamatórias como a interleucina-6 (IL-6), estão diretamente associadas à perda de massa óssea.¹

Deve-se diferenciar os marcadores de remodelação óssea, pois são utilizados para acompanhamento terapêutico e não podem ser usados para diagnóstico, somente podem ser correlacionados aos fatores de risco, caso haja diminuição, sendo eles o CTx sérico (telopéptido C-terminal do colágeno tipo I) – marcador de reabsorção óssea e P1NP sérico (propeptídeo N-terminal do procolágeno tipo I) – marcador de formação óssea.³ É importante ressaltar que esses marcadores não devem ser usados isoladamente para diagnóstico, mas sim como ferramentas complementares à densitometria e à avaliação clínica.

Outro campo promissor de investigação envolve a análise da microbiota intestinal, que tem demonstrado relação com alterações do metabolismo ósseo. Estudos apontam que o desequilíbrio da microbiota em mulheres pós-menopausa pode estar associado ao aumento de inflamações, alterações hormonais e risco de doenças como osteoporose, alergias, doenças inflamatórias intestinais e até câncer.¹

5 RESULTADO

Com base na análise dos 20 artigos selecionados durante a pesquisa, foi possível identificar tendências consistentes relacionadas à prevenção, diagnóstico e tratamento da osteoporose em mulheres pós-menopausa. Os estudos revisados evidenciam que estratégias preventivas como suplementação de cálcio e vitamina D, prática regular de exercícios físicos e adoção de hábitos saudáveis têm papel fundamental na diminuição do risco de fraturas e na manutenção da densidade mineral óssea.^{3, 4}

No que diz respeito ao diagnóstico, a densitometria óssea foi confirmada como o método padrão-ouro, sendo recomendada principalmente para mulheres a partir dos 65 anos ou em idade inferior, quando apresentam fatores de risco. Alguns estudos também relataram o uso complementar de marcadores bioquímicos como CTx e P1NP sérico para monitoramento terapêutico.^{3, 6}

Quanto ao tratamento, os artigos indicam que os bisfosfonatos são amplamente utilizados como primeira linha de abordagem farmacológica. Outros medicamentos como calcitonina, moduladores seletivos de receptores de estrogênios e terapia de reposição hormonal (TRH) também são frequentemente empregados, a depender da condição clínica e perfil da paciente.

Observou-se ainda que o sucesso terapêutico é significativamente ampliado quando associado a intervenções não farmacológicas.^{3,4}

Portanto, a literatura aponta que a abordagem mais eficaz para a osteoporose em mulheres pós-menopausa envolve uma combinação integrada entre medidas preventivas, diagnóstico precoce e tratamentos personalizados.

6 CONCLUSÃO

Com base nas análises realizadas ao decorrer da pesquisa, é evidente que a osteoporose, considerada uma enfermidade silenciosa, apresenta maior prevalência em mulheres no período pós-menopausa, em decorrência da diminuição dos níveis de estrogênio, o que leva à fragilidade óssea e ao aumento do risco de fraturas.

Na maioria dos casos, o sintoma primário percebido é justamente a ocorrência da primeira fratura, resultado da deterioração da microarquitetura óssea. A prevenção, portanto, desempenha um papel fundamental não apenas na preservação da saúde dos ossos, mas também na redução significativa da incidência de fraturas, com impacto direto na qualidade de vida das pacientes e nos custos para os sistemas de saúde. Medidas preventivas eficazes incluem a terapia de

reposição hormonal (TRH), a adoção de um estilo de vida mais saudável, uma alimentação rica em cálcio e vitamina D, além da eliminação de hábitos prejudiciais à saúde, como o tabagismo e o alcoolismo.

Neste contexto, o diagnóstico precoce é de extrema relevância clínica e socioeconômica, pois possibilita a intervenção antes da ocorrência de fraturas, reduzindo os efeitos adversos da doença. Este diagnóstico é realizado principalmente por meio da densitometria óssea, além do acompanhamento de exames laboratoriais de rotina para a dosagem hormonal e vitamínica.⁶ Nos casos em que a osteoporose é identificada após uma fratura, exames de imagem como o raio-X do quadril e fêmur são fundamentais.

O tratamento para essa doença deve englobar tantas medidas farmacológicas, como o uso dos bisfosfonatos, calcitonina, estrogênio e moduladores do receptor de estrogênio, quanto estratégias não farmacológicas, incluindo suplementação de cálcio e vitamina D, prática regular de exercícios físicos adaptados e medidas preventivas contínuas.⁸

Assim, a abordagem integrada entre a prevenção, diagnóstico precoce e tratamento se mostra imprescindível para o controle eficaz da osteoporose em mulheres no período pós-menopausa.

REFERÊNCIAS

1. Barbosa BL, Borges GD, Siqueira EC. Ocorrência de osteoporose e fraturas em mulheres pós-menopausa: revisão de literatura. *Braz J Health Rev.* 2022;5(1):2783–92.
2. Oliveira EMG, Fernandes D, Leite J, Vieira EJV, Lopes LDS. Osteoporose em mulheres idosas na fase da pós-menopausa: impacto na funcionalidade corporal e estratégias para manutenção da independência. *Congresso Internacional Ciência e Sociedade.* 2023.
3. Morais LR, Ayres AM, Andrade BAF, Salgado GM, Andrade IA, Ferrari N, et al. A relação entre deficiência de vitamina D e osteoporose em mulheres na pós-menopausa. *Braz J Health Rev.* 2020;3(4):10910–20.
4. Pires ACL, Moraes ES, Rodrigues IFR, Mota JVC, Freitas ML, Silva RQ, et al. Prevenção à osteoporose em mulheres na pós-menopausa: uma revisão sistemática. *Res Soc Dev.* 2022;11(1):e16811124667.
5. Radominski SC, Bernardo W, Paula AP, Albergaria BH, Moreira C, Fernandes CE, et al. Brazilian guidelines for the diagnosis and treatment of postmenopausal osteoporosis. *Rev Bras Reumatol (Engl Ed).* 2017;57:452–66.
6. Radominski SC, Pinto-Neto AM, Marinho RM, Costa-Paiva LHS, Pereira FA, Urbanetz AA, et al. Osteoporose em mulheres na pós-menopausa. *Rev Bras Reumatol.* 2004;44:426–34.
7. Costa-Paiva L, Horovitz A, Santos O, Fonsechi-Carvasan A, Mendes Pinto-Neto A. Prevalência de osteoporose em mulheres na pós-menopausa e associação com fatores clínicos e reprodutivos. *Rev Bras Ginecol Obstet.* 2003;25(7):507–12.
8. North American Menopause Society. Management of osteoporosis in postmenopausal women: 2021 position statement. *Menopause.* 2021;28(9):973–97.
9. Castro A, Correia LS, Santos SM. A importância do cálcio na prevenção do desenvolvimento da osteoporose para um envelhecimento saudável. *Braz J Dev.* 2022;8(5):36193–205.
10. Czerwinski E, Badurski J, Marcinowska S, Osieleniec J. An overview of osteoporosis. *Ortop Traumatol Medsportpres.* 2007;9(6):337–56.
11. Lopes MH. A interface entre osteoporose e aterosclerose em mulheres pós-menopausa. *Arq Bras Cardiol.* 2018;110(3):217–8.
12. Carvalho FB. Parâmetros ósseos para avaliação de baixa densidade mineral

- óssea e risco de fratura por osteoporose em TCFC de mulheres na pós-menopausa. Brasília: Universidade de Brasília; 2022.
13. Walker-Bone K. Recognizing and treating secondary osteoporosis. *Nat Rev Rheumatol.* 2012;8(8):480–92.
14. Ministério da Saúde (BR). Protocolo clínico e diretrizes terapêuticas da osteoporose. Portaria Conjunta SAES/SECTICS. 2023.
15. Pinheiro MM, Ciconelli RM, Martini LA, Ferraz MB. Clinical risk factors for osteoporotic fractures in Brazilian women and men: the Brazilian Osteoporosis Study (BRAZOS). *Osteoporos Int.* 2009;20(3):399–408.
16. Domiciano DS, Machado LG, Lopes JB, Figueiredo CP, Caparbo VF, Takayama L, et al. Incidence and risk factors for osteoporotic vertebral fracture in low-income elderly: a cohort study. *Osteoporos Int.* 2014;25(12):2805–15.
17. Sözen T, Özişik L, Başaran NÇ. An overview and management of osteoporosis. *Eur J Rheumatol.* 2017;4(1):46–56.
18. Camacho PM, Petak SM, Binkley N, Diab DL, Eldeiry LS, Farooki A, et al. Clinical practice guidelines for osteoporosis: 2020 update. *Endocr Pract.* 2020;26(5):564–70.
19. Hajsadeghi S, Khamseh ME, Larijani B, Abedin B, Vakili-Zarch A, Meysamie AP, et al. Bone mineral density and coronary atherosclerosis. *J Saudi Heart Assoc.* 2011;23(3):143–6.
20. Morales-Torres J, Gutierrez-Urena S. O peso da osteoporose na América Latina. *Osteoporos Int.* 2004;15(8):625–32.